

ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL NAS SEQUELAS ADQUIRIDAS NO COVID-19: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 10/05/2023

NUTRITIONAL ASSISTANCE IN SEQUELS ACQUIRED IN COVID-19: A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7920660

Pedro Lucas De Azevedo Melo¹

Orientadora: Júnia Helena Porto²

RESUMO

Introdução: Observou-se um aumento na prevalência de sintomas psicopatológicos como a ansiedade, e depressão adquiridos na pandemia COVID-19, em indivíduos que tinham sido infectados pelo vírus e/ou que precisou ficar em quarentena. Devido o isolamento social, a comodidade ocasionou um aumento no consumo de alimentos industrializados, de alta densidade energética e pobre em nutrientes. **Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura com estudos selecionados utilizando os descritores: “Estado Nutricional”; “Transtorno da Alimentação”; “Ingestão de Alimentos Nutricional” e “COVID-19”. Para isso, foi conduzida uma busca bibliográfica nas bases de dados: MEDLINE e LILACS com o intuito de identificar artigos científicos publicados no período de 2017 a 2022. **Resultados:** Diante do estudo, constatou-se a influência da nutrição

no tratamento dos transtornos mentais: ansiedade e depressão, adquiridos no momento pandêmico. **Conclusão:** Com isso, a importância de um plano alimentar saudável e a relação entre contexto social e novos hábitos alimentares são necessários para auxiliar na recuperação de doenças adquiridas no período da pandemia visando a melhora dos pacientes.

DESCRITORES: Ansiedade e Depressão; Transtorno Alimentar; Pandemia; COVID-19.

ABSTRACT

Introduction: There was an increase in the prevalence of psychopathological symptoms such as anxiety and depression acquired in the COVID-19 pandemic, in individuals who had been infected by the virus and/or who had to be quarantined. Due to social isolation, convenience led to an increase in the consumption of industrialized foods, with high energy density and poor in nutrients. **Methods:** This is a literature review with selected studies using the descriptors “Nutritional status”; “Eating Disorder”; “Nutritional Food Intake” and “COVID-19”. For this, a bibliographic search was conducted in the databases: MEDLINE, LILACS and SciELO in order to identify scientific articles published from 2017 to 2022. **Results:** In view of the study, the influence of nutrition in the treatment of disorders mental disorders: anxiety and depression, acquired during the pandemic. **Conclusion:** With this, the importance of a healthy eating plan and the relationship between the social context and new eating habits are necessary to assist in the recovery of diseases acquired during the pandemic period, aiming at the improvement of patients.

KEYWORD: Anxiety and Depression; Eating disorder; Pandemic; COVID-19.

1. INTRODUÇÃO

O Coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa acometida pelo vírus SARS-CoV-2 potencialmente grave e de elevada transmissibilidade. Foi posta como pandemia em 11 de março de 2020, onde termo “pandemia” se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade (OPAS/OMS,2020).

As consequências foram inúmeras, não apenas na saúde pública global, mas também refletiu nos impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos (GUILLLOT; SERPA 2020).

Como medida emergencial para conter o avanço do novo coronavírus, alguns governantes aderiram medidas protetivas de restrição nas cidades, como o isolamento social e quarentena, com o intuito de evitar o colapso nos sistemas de saúde. O papel da quarentena foi inibir a propagação e transmissão da doença entre as pessoas (AQUINO et al., 2020).

Com o isolamento social surgiram gatilhos que podem gerar sensação medo e pânico, além de ansiedade (ZHANG et al., 2020).

Dessa forma, ao mesmo tempo que o isolamento social foi uma medida emergencial segura e prioritária, também, gerou consequências negativas e não intencionais.

A quarentena e as medidas de restrição aumentaram a procrastinação e o uso excessivo das telas, como também mudanças no comportamento alimentar, ocasionando o aumento e/ou agravamento de doenças crônicas, como depressão e ansiedade (BROOKS et al., 2020).

O comportamento alimentar está associado as formas de convívio com o alimento, ou seja, ações que relacionam as práticas alimentares como indivíduo e o meio pertencente ao mesmo (CARVALHO et al, 2013).

Ansiedade e estados depressivos estão diretamente correlacionados com o comportamento alimentar, e podem ser associados a uma dieta inflamatória.

Essa desregulação pode gerar um desequilíbrio no apetite. Os sintomas de ansiedade ocasionam um aumento no apetite, como também um estímulo na ingestão de alimentos industrializados ricos em gordura, sal e açúcares refinados (NOLAN & JENKINS, 2019).

Atualmente, os cuidados à prevenção e controle do vírus são direcionados as vacinas, surge então a necessidade de tratamentos direcionados na reabilitação do pós-covid-19, visto que são inúmeros os casos de doenças resistentes do período pós pandêmico que necessitam de recuperação. No entanto, existem poucas informações na literatura sobre a reabilitação de doenças adquiridas no pós Covid-19 (WU, 2021).

Como também na assistência nutricional pós-covid, as informações ainda são escassas e imprecisas.

Surgem pesquisas no ramo da terapia nutricional que correlacionam o consumo balanceado de proteínas, frutas, raízes com amido, óleo vegetal, nozes e legumes alcançando resultados positivos na reabilitação dos pacientes (COBRE et al., 2021).

Com isso, a importância de um plano alimentar saudável e a relação entre contexto social e novos hábitos alimentares, este estudo tem como objetivo descrever a influência da nutrição no tratamento dos transtornos alimentares, ansiedade e depressão, adquiridos no momento pandêmico. Facilitando assim, o entendimento e a tomada de decisões frente aos inúmeros casos de sequelas do COVID-19.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo no qual se baseou em uma revisão integrativa da literatura.

Deste modo, após definição da pergunta de pesquisa, foram elencadas as bases de dados a serem pesquisadas, via internet, e os respectivos mecanismos de buscas. Buscou-se publicações nas seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line (MEDLINE), Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).

Foram utilizados descritores controlados encontrados no Banco de Descritores em Ciências de Saúde (DeCS), identificando-se, assim, os seguintes descritores:

COVID-19; Estado Nutricional; Transtorno da Alimentação e da Ingestão de Alimentos Nutricional.

Os critérios de inclusão adotados para seleção dos estudos foram: artigos originais, disponíveis na íntegra, publicados entre os anos de 2017 a 2022, nos idiomas português, inglês e espanhol.

Figura 1: Fluxograma detalhado da metodologia aplicada

Fonte: Autor, 2022.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa nos bancos de dados resultou em treze artigos, onde dez artigos foram extraídos da base MEDLINE e três na base LILACS os mesmos fundamentaram a discussão sobre o acompanhamento nutricional no tratamento de doenças adquiridas no COVID-19.

As publicações selecionadas foram identificadas de acordo com os descritores, seguindo os critérios de inclusão e exclusão onde os mesmos atenderam a questão norteadora (Tabela 1).

Tabela 1: Distribuição dos artigos através dos sites de busca Medline e Lilacs.

DESCRITORES	RESULTADO	CRITÉRIOS DE INCLUSÃO	ARTIGOS DUPLICADOS	RESPONDE A QUESTÃO NORTEADORA
LILACS				

COVID-19 AND Comportamento Alimentar AND Transtornos da Alimentação e da Ingestão de Alimentos AND Estado Nutricional	3	3	0	3
MEDLINE				
COVID-19 AND Transtornos da Alimentação e da Ingestão de Alimentos AND Estado Nutricional	27	27	2	10
SUBTOTAL	30	30	2	13

Fonte: Autor, 2022.

A literatura atual sobre os cuidados pós pandêmico do COVID-19 ainda está passivo a mudanças, visto que a temática é nova e requer estudos mais direcionados, o surgimento de doenças associadas ao coronavírus são inúmeras.

Dentre os principais agravamentos comprovados e causados pela COVID-19, fora os relacionados ao sistema respiratório, são os neurológicos (WHITTAKER; VARATHARAJ; MONTALVAN; CHEN, 2020), ansiedade, depressão e distúrbios do sono (CZEPCZOR-BERNAT et al., 2021), disfunções no olfato e no paladar, sendo esses os sintomas mais populares do COVID-19 (LECHIEN et al. 2020).

As informações na literatura sobre a reabilitação após a infecção por Covid-19 ou ainda após a internação hospitalar são escassas (TOZATO et al., 2020).

O intuito dessa pesquisa foi analisar os principais aspectos que associam a terapia nutricional na reabilitação da doença, visando a melhora de cada paciente.

As publicações selecionadas nesse estudo foram identificadas segundo: título do artigo, autor, ano, objetivo e tipo do estudo, foram dispostas na Tabela 2.

Após o levantamento bibliográfico foram descritos em tópicos os principais apontamentos direcionados a nutrição.

Tabela 2: Caracterização dos artigos selecionados para análise, segundo ordem, título, autor, ano, objetivo e tipo de estudo, 2017-2022, (n=13).

TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR/ANO	OBJETIVO	TIPIC ESTI
Nutrição, atividade física e estado psicológico durante o confinamento devido à covid-19.	Tyagi et al., 2022.	O objetivo do presente estudo foi avaliar a atividade física, nutrição e estado psicológico da população durante o bloqueio devido ao covid-19. A pesquisa online foi conduzida entre 534 participantes na faixa etária de 16 a 78 anos usando amostragem conveniente.	Estu avali proç Pesc qual

<p>Padronização de hábitos alimentares: análise crítica de guias alimentares brasileiros e espanhóis no contexto da pandemia de COVID-19.</p>	<p>Verthein & Gaspar, 2021.</p>	<p>Este artigo tem como objetivo realizar uma análise crítica e comparativa de quatro guias alimentares publicados no Brasil e na Espanha neste período, a partir de três eixos as concepções sobre o comer saudável, o lugar atribuído à multidimensionalidade do ato alimentar e a relevância da interseccionalidade.</p>	<p>Pesc qual Estu rastr</p>
<p>Impacto do isolamento social pelo Coronavírus 2019 na alimentação: uma revisão narrativa.</p>	<p>Matsuo et al., 2021</p>	<p>Trata-se de revisão narrativa com busca sistemática, tendo por objetivo investigar o impacto do isolamento social na alimentação (hábitos alimentares) durante a pandemia da Coronavirus Disease 2019.</p>	<p>Pesc qual Revi siste</p>
<p>Transtornos alimentares em uma amostra populacional de adultos jovens</p>	<p>Simone et al., 2021</p>	<p>O presente estudo teve como objetivo descrever a experiência e os fatores associados aos transtornos</p>	<p>Estu proç Pesc qual</p>

durante o surto de COVID-19.		alimentares em uma amostra populacional de adultos emergentes durante o surto de COVID-19.	
Avaliação dos efeitos do medo e da ansiedade na nutrição durante a pandemia de COVID-19 na Turquia.	Kaya;Uzdil;Cakiroğlu, 2021	O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do medo e da ansiedade na nutrição durante a pandemia de COVID-19.	Estu obsc e Pe qual
Uma exploração qualitativa do impacto do COVID-19 em indivíduos com transtornos alimentares no Reino Unido.	Brown et al., 2021	Este estudo qualitativo explora o impacto do COVID-19 e medidas de saúde pública associadas em adultos com transtornos alimentares no Reino Unido.	Estu proç Pesc qual
Patologia do distúrbio alimentar e exercício compulsivo durante a emergência de saúde pública do COVID-19: examinando o risco associado à	Scharmer et al., 2020	O estudo atual examinou as associações entre a ansiedade do COVID-19, o traço de intolerância à incerteza e a intolerância ao COVID-19 à incerteza e a disfunção erétil.patologia e exercício compulsivo .	Pesc qual Fato riscc

<p>ansiedade e intolerância à incerteza do COVID-19.</p>			
<p>Bloqueio pandêmico do COVID-19 e comportamentos alimentares problemáticos em uma população estudantil.</p>	<p>Flaudias et al., 2020</p>	<p>Este estudo examinou as relações entre estresse relacionado a medidas de bloqueio e compulsão alimentar e restrição alimentar em uma população de estudantes franceses durante a primeira semana de confinamento.</p>	<p>Pescual Fato risc</p>
<p>Aumento acentuado de transtornos alimentares entre universitários desde a pandemia de COVID-19</p>	<p>Tavolaccl;Ladner;Déchelotte, 2021</p>	<p>Os objetivos foram identificar as mudanças no índice de massa corporal (IMC) e distúrbios alimentares entre universitários entre 2009 e 2021.</p>	<p>Pescual Fato risc</p>
<p>A adesão às diretrizes nutricionais da COVID-19 está associada a melhores comportamentos de manejo</p>	<p>FARADINA et al., 2021</p>	<p>Foi realizada uma pesquisa eletrônica multicêntrica envolvendo 62 nutricionistas, a fim de compreender as barreiras associadas à adesão dos</p>	<p>Ensc cont Pescual Fato risc</p>

<p>nutricional de pacientes hospitalizados com COVID-19.</p>		<p>nutricionistas às diretrizes nutricionais para pacientes hospitalizados com COVID-19 na Indonésia.</p>	
<p>Estresse e ansiedade relacionados ao COVID-19, índice de massa corporal, sintomatologia de transtorno alimentar e imagem corporal em mulheres da Polônia: uma abordagem de análise de cluster.</p>	<p>CZEPCZOR-BERNAT et al., 2021</p>	<p>Portanto, neste estudo, pretendemos (1) classificar diferentes condições associadas ao estresse relacionado ao COVID-19, ansiedade relacionada ao COVID-19, e status de peso; e (2) analisar e comparar a gravidade das dimensões tipicamente relacionadas à sintomatologia de transtornos alimentares e à imagem corporal em indivíduos com diferentes estados de estresse, ansiedade e peso relacionados à COVID-19.</p>	<p>Estu diag Estu proç Pesc qual</p>
<p>COVID-19 e transtornos alimentares durante o confinamento: Análise de</p>	<p>BAENAS et al., 2020.</p>	<p>Avaliar o nível de deterioração no funcionamento de pacientes com DE durante o confinamento, devido</p>	<p>Pesc qual Fato riscc</p>

<p>fatores associados à resiliência e agravamento de sintomas.</p>		<p>ao COVID-19, e examinar potenciais fatores contribuintes (estratégias de enfrentamento, sintomatologia depressiva de ansiedade e traços de personalidade).</p>	
<p>Conduzindo pesquisas sobre transtornos alimentares na época do COVID-19: uma pesquisa com pesquisadores da área.</p>	<p>WEISSMAN;KLUMP;ROSE, 2020</p>	<p>Este estudo procurou documentar o impacto do COVID-19 na pesquisa de transtornos alimentares (DE), que pode ser particularmente suscetível a tais interrupções, dado seu foco em indivíduos que são física e emocionalmente vulneráveis.</p>	<p>Pesc qual</p>
<p>Manejo nutricional do paciente gravemente enfermo hospitalizado com COVID-19. Uma revisão narrativa.</p>	<p>GONZÁLEZ-SALAZAR et al. 2020</p>	<p>O objetivo desta revisão é analisar as principais recomendações relacionado ao manejo nutricional adequado do paciente crítico hospitalizado com COVID-19, a fim de</p>	<p>Pesc qual Fato riscc</p>

		melhorar prognóstico e resultados clínicos.	
COVID-19 e obesidade na infância e adolescência: uma revisão clínica	Nogueira-de-Almeida et al., 2020	Identificar fatores que contribuem para o aumento da suscetibilidade e gravidade da COVID-19 em crianças e adolescentes obesos e suas consequências para a saúde.	Pescual Fatoriscc

Fonte: Autor, 2022.

NUTRIÇÃO E SAÚDE MENTAL

A saúde mental foi um dos principais assuntos correlacionados ao COVID-19, visto que devido ao isolamento, a maioria das pessoas desenvolveram algum tipo de transtorno mental.

Brown et al., 2021 identificaram em seu estudo que o isolamento gerou restrições sociais e restrições funcionais (falta de rotina, consumo desenfreado de alimentos condimentados) e restrições no acesso a serviços de saúde no geral.

Autores como Tyagi et al. (2022) que observaram em seu estudo que os participantes apresentaram mudanças significativas, tanto na alimentação quanto na prática de atividade física, devido a quarentena enfrentada, gerando danos no seu estado psicológico.

O transtorno de ansiedade também é considerado uma preocupante sequela do COVID-19, onde na pandemia ocorreram mudanças nos hábitos nutricionais e nas preferências alimentares dos indivíduos.

Esses efeitos devem ser investigados com o intuito de solucionar novos planos alimentares associados a realidade de cada caso (KAYA; UZDIL; CAKIROĞLU, 2021).

As mesmas características foram observadas nos estudos dos autores Flaudias et al., 2020 e Scharmer et al., 2020.

No estudo de Matsuo et al., (2021), constatou-se que a maioria das pessoas relataram que não houve mudança nos hábitos alimentares; além disso, observou-se aumento dos hábitos culinários, consumo de frutas e hortaliças e diminuição do consumo de bebidas alcoólicas.

Segundo Tyagi et al. (2022) sugeriram como uma possível solução a necessidade de seguir um estilo de vida apropriado para a manutenção tanto do metabolismo como o da fisiologia. Aponta como atividade física regular e um plano alimentar assíduo, gera melhora nos níveis de stress durante a quarentena e em todas as fases seguintes da vida.

ALIMENTAÇÃO E O PÓS-COVID

A alimentação saudável transfere todos os nutrientes necessários ao funcionamento adequado do nosso corpo, porém, a ausência de nutrientes essenciais devido a não ingestão de determinados alimentos pode provocar carências nutricionais irreversíveis, com isso a importância do equilíbrio alimentar (LEÃO & FERREIRA, 2021).

De acordo com Cheng (2020) existe uma relação entre alimentos, nutrição, infecção e imunidade. Com isso, vale ressaltar que a alimentação tem papel fundamental na condição de saúde dos indivíduos, podendo potencializar a ação do sistema imune.

As principais complicações nutricionais correlacionadas ao Covid-19, sintomas e condição nutricional, estão dispostas na Tabela 3.

Tabela 3: complicações nutricionais associadas ao COVID-19.

Principais Sintomas	Condição Nutricional
Diminuição do apetite	Diminuição da ingestão de alimentos
Problemas neuropsicológicos	perda de peso não intencional
Mobilidade diminuída	Perda de massa muscular esquelética
Fadiga e disfagia	hiperglicemia
Distúrbios gastrointestinais (vômitos, náuseas, diarreia, constipação)	Níveis de eletrólitos séricos alterados e status de fluidos
Aumento do estresse catabólico e perda de massa muscular	Fraqueza associada à UTI

Fonte: GONZÁLEZ-SALAZAR et al. 2020.

Estudos direcionados a nutrição ganham destaque no tratamento do pós-covid.

Faradina e pesquisadores (2021) observaram que a aceitação às diretrizes nutricionais da COVID-19 está correlacionada a um melhor planejamento nutricional. Ainda em sua pesquisa mostraram, que essa adesão minimizou maiores complicações, ofertando ao indivíduo uma alimentação e nutrição eficaz.

Surge como alternativa a aplicação da terapia nutricional que é delineada de acordo com o perfil, o estado de saúde e a necessidade nutricional de cada paciente. Elas classificam-se segundo a via de administração: oral, enteral e parenteral. Subdividem-se de acordo com a composição de cada dieta: normo, hiper ou hipo sódica, proteica, glicídica e lipídica (BURSLEM & PARKER, 2021).

A aplicabilidade da terapia enfrentou desafios importantes no fornecimento de terapia nutricional durante a pandemia de COVID-19 (THIBAUT et al., 2021). No

entanto, são escassas as informações sobre as barreiras que afetam a implementação e a adesão dos médicos às diretrizes nutricionais da COVID-19.

A não adesão às diretrizes nutricionais por alguns médicos é apoiada por razões válidas, como aplicabilidade das diretrizes, falta de aceitação com as recomendações das diretrizes, contraindicações e preferências do paciente (AGUILA & CUA, 2021).

Com o intuito de auxiliar essas terapias surgem os guias alimentares. Eles são meios que estipulam diretrizes sobre a alimentação e nutrição e possuem o objetivo de orientar as escolhas alimentares, ajudando assim numa alimentação saudável (BARBOSA; COLARES; SOARES, 2008).

Verthein & Gaspar (2021) fizeram uma comparação dos guias alimentares do Brasil e Espanha e constataram que os documentos apresentam diferenças quanto ao formato e conteúdo das recomendações, porém a construção discursiva de todas as diretrizes direciona a uma perspectiva centrada nos nutrientes e na responsabilidade individual.

O desenvolvimento dessas cartilhas deve ser levado em consideração às necessidades do indivíduo e considerando a sua realidade e as dificuldades que o cercam no processo de recuperação.

4. CONCLUSÃO

Diante desta pesquisa, conclui-se que é fundamental um acompanhamento multidisciplinar para acompanhar e tratar as complicações do pós-Covid-19.

Diante do exposto ficou comprovado que a adesão às orientações nutricionais pode representar um fator positivo, levando a melhora dos em pacientes acometidos por alguma sequela.

Por fim, o estudo de literatura realizado comprova que à medida que surgem novas soluções sobre o tratamento das sequelas, são necessários novos estudos e detalhamentos, tendo em vista os inúmeros casos associados ao COVID-19.

REFERÊNCIAS

AGUILA, E. J. T., & CUA, I. H. Y. (2021). Different barriers to nutritional therapy among critically-ill patients with COVID-19. **Clinical Nutrition** (Edinburgh, Scotland), 40(2), 655.

AQUINO, EM, SILVEIRA, IH, PESCARINI, JM, AQUINO, R., & SOUZA-FILHO, JAD (2020). Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, 25 (suplemento 1), 2423-2446.

BAENAS, I., CARAVACA-SANZ, E., GRANERO, R., SÁNCHEZ, I., RIESCO, N., TESTA, G., ... & FERNÁNDEZ-ARANDA, F. (2020). COVID-19 and eating disorders during confinement: Analysis of factors associated with resilience and aggravation of symptoms. **European Eating Disorders Review**, 28(6), 855-863.

BARBOSA R.M.S.; COLARES L.G.T.; SOARES E.A. Desenvolvimento de guias alimentares em diversos países. **Rev Nutr** 2008; 21:455-467.

BURSLEM, R.; PARKER, A. Medical nutrition therapy for patients with malnutrition post-intensive care unit discharge: A case report of recovery from coronavirus disease 2019 (COVID-19). **Nutrition in Clinical Practice**, v. 36, n. 4, p. 820-827, 2021.

BROOKS, S. K., WEBSTER, R. K., SMITH, L. E., WOODLAND, L., WESSELY, S., GREENBERG, N., & RUBIN, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. **The lancet**, 395(10227), 912-920.

BROWN, S., OPITZ, M. C., PEEBLES, A. I., SHARPE, H., DUFFY, F., & NEWMAN, E. (2021). A qualitative exploration of the impact of COVID-19 on individuals with eating disorders in the UK. **Appetite**, 156, 104977.

CARVALHO, P. H. B., FILGUEIRAS, J. F., NEVES, C. M., COELHO, F. D., & FERREIRA, M. E. C. (2013). Checagem corporal, atitude alimentar inadequada e insatisfação

com a imagem corporal de jovens universitários. **J Bras Psiquiatr.**, 62(2), 108–14.

CASTRO IRR, CASTRO LMC, GUGELMIM A. Ações educativas, programas e políticas envolvidos nas mudanças alimentares. In: Diez-Garcia RW, Cervato-Mancuso AM. **Mudanças alimentares e educação nutricional**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2012. p. 18-34.

CHENG, RICHARD Z. Dose intravenosa precoce e alta de vitamina C podem prevenir e tratar

doença coronavírus 2019 (COVID-19). **Medicine in drug discovery**, v. 5, p. 100028, 2020.

CZEPCZOR-BERNAT, K., SWAMI, V., MODRZEJEWSKA, A., & MODRZEJEWSKA, J. (2021). COVID-19-related stress and anxiety, body mass index, eating disorder symptomatology, and body image in women from Poland: A cluster analysis approach. **Nutrients**, 13(4), 1384.

FARADINA, A., TSENG, S. H., HO, D. K. N., NURWANTI, E., HADI, H., PURNAMASARI, S. D., ... & CHANG, J. S. (2021). Adherence to covid-19 nutrition guidelines is associated with better nutritional management behaviors of hospitalized covid-19 patients. **Nutrients**, 13(6), 1918.

FLAUDIAS, V., ICETA, S., ZERHOUNI, O., RODGERS, R. F., BILLIEUX, J., LLORCA, P. M., ... & GUILLAUME, S. (2020). COVID-19 pandemic lockdown and problematic eating behaviors in a student population. **Journal of Behavioral Addictions**, 9(3), 826-835.

GONZÁLEZ-SALAZAR, L. E., GUEVARA-CRUZ, M., HERNÁNDEZ-GÓMEZ, K. G., & SERRALDE-ZÚÑIGA, A. E. (2020). Manejo nutricional del paciente hospitalizado críticamente enfermo con COVID-19. Una revisión narrativa. **Nutrición Hospitalaria**, 37(3), 622-630.

GUILLOT, C. C.; SERPA, G. R. Principales pandemias en la historia de la humanidad. **Revista Cubana de Pediatría**, v. 92, 2020.

KAYA, S., UZDIL, Z., & CAKIROĞLU, F. P. (2021). Evaluation of the effects of fear and anxiety on nutrition during the COVID-19 pandemic in Turkey. **Public health nutrition**, 24(2), 282-289.

LECHIEN, J. R., HSIEH, J. W., AYAD, T., FAKHRY, N., HANS, S., CHIESA-ESTOMBA, C. M., & SAUSSEZ, S. (2020). Gustatory dysfunctions in COVID-19. **European Archives of Oto-Rhino-Laryngology**, 277(8), 2397-2398.

LEÃO, G. DA C.; FERREIRA, JC DE S. Alterações nutricionais e alimentares em plena pandemia COVID-19. **Investigação, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.] , v. 10, n. 7, pág. e11610716602, 2021.

LOPES, W. C. et al. (2020). Consumption Of Ultra-Processed Foods by Children Under 24 Months of Age and Associated Factors. *Rev. Paul. Pediatr.*, São Paulo, v. 38, e2018277,2020

MATSUO, L. H., TURECK, C., LIMA, L. P. D., HINNIG, P. D. F., TRINDADE, E. B. S. D. M., & VASCONCELOS, F. D. A. G. D. (2021). Impact of social isolation by Coronavirus disease 2019 in food: a narrative review. **Revista de Nutrição**, 34.

NOGUEIRA-DE-ALMEIDA, C. A., DEL CIAMPO, L. A., FERRAZ, I. S., DEL CIAMPO, I. R., CONTINI, A. A., & UED, F. D. V. (2020). COVID-19 e obesidade na infância e adolescência: uma revisão clínica. **Jornal de Pediatria**, 96, 546-558.

NOLAN, L. J., JENKINS, S. M. (2019). Food Addiction Is Associated with Irrational Beliefs via Trait Anxiety and Emotional Eating. **Nutrients**, 11(8), 1711.

ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE. Folha informativa COVID-19 – Escritório da OPAS e da OMS no Brasil – OPAS/OMS. Organização Pan-Americana da Saúde. 2020.

SCHARMER, C., MARTINEZ, K., GORRELL, S., REILLY, E. E., DONAHUE, J. M., & ANDERSON, D. A. (2020). Eating disorder pathology and compulsive exercise during the COVID-19 public health emergency: Examining risk associated with

COVID-19 anxiety and intolerance of uncertainty. *International Journal of Eating Disorders*, 53(12), 2049-2054.

SIMONE, M., EMERY, R. L., HAZZARD, V. M., EISENBERG, M. E., LARSON, N., & NEUMARK-SZTAINER, D. (2021). Disordered eating in a population-based sample of young adults during the COVID-19 outbreak. ***International Journal of Eating Disorders***, 54(7), 1189-1201.

TAVOLACCI, M. P., LADNER, J., & DÉCHELOTTE, P. (2021). Sharp increase in eating disorders among university students since the COVID-19 pandemic. ***Nutrients***, 13(10), 3415.

THIBAUT, R., COËFFIER, M., JOLY, F., BOHE, J., SCHNEIDER, S. M., & DÉCHELOTTE, P. (2021). How the Covid-19 epidemic is challenging our practice in clinical nutrition—feedback from the field. ***European journal of clinical nutrition***, 75(3), 407-416.

TOZATO, C., FERREIRA, B. F. C., DALAVINA, J. P., MOLINARI, C. V., & ALVES, V. L. D. S. (2021). Reabilitação cardiopulmonar em pacientes pós-COVID-19: série de casos. ***Revista Brasileira de Terapia Intensiva***, 33, 167-171.

TYAGI, R., DHALL, M., TUNGDIM, M. G., GUPTA, U., DEVI, K. S., KAUR, J., ... & KAPOOR, S. (2022). Nutrition, physical activity and psychological status during lockdown due to covid-19. ***Acta Scientiarum***. Health Sciences, 44, e57231-e57231.

VERTHEIN, U. P., & GASPAR, M. C. D. M. P. (2021). Normatizando o comer: análise crítica de guias alimentares brasileiros e espanhóis no contexto da pandemia de COVID-19. ***Ciência & Saúde Coletiva***, 26, 1429-1440.

WEISSMAN, R. S., KLUMP, K. L., & ROSE, J. (2020). Conducting eating disorders research in the time of COVID-19: A survey of researchers in the field. ***International Journal of Eating Disorders***, 53(7), 1171-1181.

WHITTAKER, A.; ANSON, M.; HARKY, A. Neurological Manifestations of COVID-19: A systematic review and current update. ***Acta Neurol Scand.***, v. 142, n. 1, p. 14-22,

2020.

WU, M. (2021). Síndrome pós-Covid-19–Revisão de Literatura. **Revista Biociências**, 27(1), 1-14.

ZHANG, J., WU, W., ZHAO, X., & ZHANG, W. (2020). Recommended psychological crisis intervention response to the 2019 novel coronavirus pneumonia outbreak in China: a model of West China Hospital. **Precis Clin Med.**, 3(1), 3–8.

¹Centro Universitário-Cesmac, Maceió-AL, Brasil E-mail autores:
petruslucas01@hotmail.com.

²Doutora em Ciências, Docente do Centro Universitário Cesmac, Maceió-AL,
Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil